

CRISTO NEL SEPOLCRO

TURCHI ALESSANDRO DETTO ORBETTO

(Verona 1578 - Roma 1649)

INVENTARIO: 307

MATERIA / TECNICA: olio su lavagna

SCHEDA

Secondo Paola della Pergola (1955), questo dipinto - tradizionalmente attribuito ad Alessandro Turchi detto l'Orbetto - entrò in collezione Borghese intorno al 1617-1619, contemporaneamente agli altri due quadri su pietra di paragone tuttora conservati nel Museo Borghese: la *Resurrezione di Lazzaro* ([inv. 506](#)) e il *Compianto di Cristo con la Maddalena e i quattro angeli* ([inv. 499](#)). Il pittore, infatti, fu molto apprezzato dal cardinale Scipione Borghese che gli commissionò una serie di lavori, tra cui gli affreschi del casino del Barco, la *Raccolta della manna* nella sala Regia del Quirinale, un quadro perduto con *San Pietro e l'Ancilla Ostiaria* e un dipinto destinato alla cappella della sua villa di Mondragone.

Con buona probabilità fu in questi anni che l'Orbetto dovette eseguire questa raffinata opera di piccolo formato, attestata con certezza in collezione Borghese a partire dal 1693 e attribuita erroneamente dall'estensore dell'inventario del 1790 ai Carracci. La conservazione assai scadente, lamentata già da Adolfo Venturi nel 1893, non permise a Roberto Longhi (1928) di avanzare alcun giudizio sull'opera, al contrario di Paola della Pergola che ritenendola una variante del *Compianto di Cristo con la Maddalena e i quattro angeli* ([inv. 499](#)) assegnò senza riserva il dipinto al catalogo del veronese.

L'opera rappresenta il corpo esanime di Cristo vegliato da due angeli che con una torcia illuminano l'ambiente circostante. L'oscurità, da cui emerge la figura plastica e monumentale del Messia - che richiama alla mente la [Pietà \(Napoli, Museo di Capodimonte\)](#) dipinta da Annibale Carracci per il cardinale Odoardo Farnese a Roma - è resa dall'artista adoperando sapientemente la lavagna come supporto, su cui i colori creano un delicato gioco di luci e di ombre. Turchi, infatti, fu molto apprezzato nell'Urbe per queste sue raffinate composizioni su pietra di paragone, un materiale ampiamente usato a Verona a partire dall'ultimo quarto del Cinquecento, che l'artista ebbe modo di conoscere nella bottega del suo maestro Felice Brusasorzi, la cui maniera fu coniugata dall'artista con le più aggiornate sperimentazioni di Carlo Saraceni, Gerrit van Honthorst e dei pittori francesi attivi a Roma in quegli anni.

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 177;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 156;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 205;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 122;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (III)*, in "Arte Antica e Moderna", XXX, 1965, p. 208;
- R. Pallucchini, *La pittura veneziana del seicento*, Milano 1981, p. 116;
- D. Scaglietti Kelescian, in *Alessandro Turchi detto l'Orbetto 1578-1649*, catalogo della mostra (Verona, Museo di Castelvecchio, 2009), a cura di D. Scaglietti Kelescian, Milano 1999, p. 100;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 102;
- D. Scaglietti Kelescian (a cura di), *Alessandro Turchi detto l'Orbetto 1578-1649*, Verona 2019 (assente).

English version

CHRIST IN THE SEPULCHRE

TURCHI ALESSANDRO CALLED ORBETTO

(Verona 1578 - Rome 1649)

INVENTORY: 307

MEDIUM: oil on slate

COMMENTARY

According to Paola della Pergola (1955), this painting – traditionally attributed to Alessandro Turchi, called l'Orbetto – entered the Borghese Collection in about 1617-1619, together with two other paintings on slate also in the Galleria Borghese: the *Resurrection of Lazzarus* (inv. 506) and the *Lamentation of Christ with the Magdalene and Four Angels* (inv. 499). The painter was in fact highly regarded by Cardinal Scipione Borghese, who commissioned a number of works from him, including the frescoes in the Casino del Barco, the *Manna Harvest* in the Sala Regia of the Quirinale, a lost painting of *St Peter and the Servant Girl* and a painting for Villa Mondragone.

This was probably the period during which l'Orbetto made this refined small-format painting, securely documented in the Borghese Collection for the first time in 1693 and mistakenly attributed to the Carracci in the inventory of 1790. The poor condition of the painting, already noted by Adolfo Venturi in 1893, prevented Roberto Longhi (1928) from attempting an attribution, whereas Paola della Pergola, holding it to be a variation on the *Lamentation of Christ with the Magdalene and Four Angels* (inv. 499), attributed it without reservation to l'Orbetto.

The painting depicts the dead body of Christ watched over by two angels, the torch of whom illuminates the space. The darkness surrounding the monumental, sculptural figure of Christ – which calls to mind the *Pietà* (Naples, Museo di Capodimonte) painted by Annibale Carracci for Cardinal Odoardo Farnese in Rome – was rendered making masterful use of the slate support, upon which the paint creates a delicate play of light and shadow. Turchi was highly regarded in

Rome for his refined paintings on Lydian stone, a material widely used in Verona starting in the last quarter of the sixteenth century, which the artist became familiar with in the workshop of his teacher Felice Brusasorzi, whose style Turchi combined with the more modern approach of Carlo Saraceni, Gerrit van Honthorst and the French painters active in Rome at the time.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 177;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 156;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 205;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 122;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (III)*, in "Arte Antica e Moderna", XXX, 1965, p. 208;
- R. Pallucchini, *La pittura veneziana del seicento*, Milano 1981, p. 116;
- D. Scaglietti Kelescian, in *Alessandro Turchi detto l'Orbetto 1578-1649*, catalogo della mostra (Verona, Museo di Castelvecchio, 2009), a cura di D. Scaglietti Kelescian, Milano 1999, p. 100;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 102;
- D. Scaglietti Kelescian (a cura di), *Alessandro Turchi detto l'Orbetto 1578-1649*, Verona 2019 (assente).

